

Litbanghan sebagai Fondasi Kesiapan TNI AD di Era Ancaman Multidimensi

Hiras M. S. Turnip
Dislitbang TNI AD

Dalam menghadapi dinamika ancaman masa kini, baik dari konflik terbuka maupun bentuk-bentuk non-konvensional seperti disinformasi digital, serangan siber, dan gangguan rantai pasok, militer nasional dituntut untuk menjadi bukan hanya kekuatan tempur, tetapi juga kekuatan inovatif. Untuk TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, ini berarti memperkuat dan mereorientasi kegiatan penelitian dan pengembangan pertahanan (litbanghan) sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan kekuatan pertahanan.

Australia, melalui berbagai analisis kebijakan pertahanannya, telah menyoroti urgensi litbanghan dengan sangat gamblang. Seperti disoroti dalam laporan tahunan ASPI "*The Cost of Defence 2025–2026*", terlalu fokus pada pengadaan jangka panjang tanpa memperkuat kesiapan berbasis teknologi lokal dapat membuat angkatan bersenjata hanya menjadi "*paper force*", kekuatan di atas kertas yang tidak siap menghadapi realitas operasional. Kritik ini muncul di tengah kebutuhan nyata akan respons cepat terhadap potensi konflik, krisis iklim, atau tekanan regional yang berkembang.

Namun refleksi itu tidak hanya berlaku bagi Australia. TNI AD juga menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun ekosistem litbanghan yang tidak sekadar bergantung pada teknologi luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif penting telah dilakukan, seperti kerja sama TNI AD dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dimulai sejak 2022 untuk memperkuat kapasitas riset, pengujian, hingga pengembangan teknologi bidang intelijen dan operasi. Begitu pula kolaborasi antara Dislitbangad dan UGM, yang melibatkan mahasiswa dan pusat riset untuk mengembangkan alat deteksi militer berbasis lokal. Ini adalah langkah konkret menuju kemandirian inovasi teknologi pertahanan yang adaptif terhadap medan operasi Indonesia.

Litbanghan internal, kolaboratif, dan terarah adalah kebutuhan mendesak. Seperti ditunjukkan dalam artikel ASPI lainnya, "*R&D too is a fundamental input for defence capability*", kekuatan militer modern tidak hanya dibangun dari jumlah alutsista, tetapi dari ekosistem inovasi yang mencakup universitas, industri pertahanan lokal, serta lembaga-lembaga riset yang diberdayakan secara strategis dan berkesinambungan.

Pengalaman Ukraina dalam memadukan realitas tempur langsung dengan kecepatan inovasi digital menyuguhkan pelajaran penting. Melalui akselerator Brave1, Ukraina mampu menghubungkan pengguna akhir (tentara) langsung dengan

pengembang teknologi, menciptakan suatu laporan dan daftar harian atas kebutuhan di medan perang. Jika model ini terlalu jauh untuk konteks Indonesia, semangat yang melandasinya, yaitu kolaborasi dinamis antara lapangan dan laboratorium, sangat relevan. TNI AD dapat mulai dengan memperluas inisiatif seperti kolaborasi dengan perguruan tinggi dan institusi litbang sipil ke dalam jaringan yang lebih sistemik dan terkoordinasi.

Namun, persoalan litbanghan bukan hanya teknis. Ia menuntut keberanian kebijakan dan reformasi kelembagaan. Seperti dikritisi oleh ASPI dalam "*How Australia can supercharge defence innovation efforts*", sistem pengadaan yang lamban dan birokrasi yang antisipatif terhadap risiko inovasi justru menjadi penghambat terbesar. Untuk TNI AD, ini adalah panggilan untuk menciptakan ruang eksperimen terbatas, di mana kegagalan tidak hanya diterima, tetapi diharapkan sebagai bagian dari proses belajar.

Dalam skala nasional, arah ini mulai terlihat. Pada *Indo Defence 2024*, yang pelaksanaannya di tahun 2025, TNI AD menampilkan berbagai prototipe buatan dalam negeri seperti sistem anti-drone, simulasi AI untuk dukungan keputusan, hingga perangkat manajemen perimeter tempur. Ada pula Tank ringan P8 yang dikembangkan oleh PT Surya Sentra Eka Jaya (SSE) atas dasar kerja sama dan kebutuhan pengguna dalam hal ini Pussenkav (Pusat Kesenjataan Kavaleri) TNI AD. Namun, keberhasilan litbanghan bukan semata soal pameran produk, melainkan seberapa jauh produk tersebut lahir dari kebutuhan operasional, diuji oleh pengguna di lapangan, dan dimutakhirkan secara berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya menempatkan litbanghan sebagai elemen pendukung logistik, melainkan sebagai vektor strategis dalam perencanaan tempur. Ketika Kepala Angkatan Pertahanan Australia menyatakan bahwa negaranya harus siap "meluncurkan operasi tempur dari wilayah sendiri", itu sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan berbasis kemampuan domestik. TNI AD pun menghadapi kenyataan geografis dan geopolitik yang serupa, dari Natuna hingga Papua, yang menuntut sistem tempur yang bisa dikembangkan dan dirawat di dalam negeri.

Terakhir, litbanghan bukan proyek elit terbatas dalam dunia teknokratik, tetapi bagian dari strategi pertahanan semesta. Dalam konteks TNI AD, ini berarti melibatkan prajurit, akademisi, dan pelaku industri dalam satu kesatuan misi: memastikan bahwa ketika bangsa dipanggil untuk bertahan, ia tidak mengandalkan kekuatan dari luar, melainkan dari kecerdasan dan inovasi anak bangsa sendiri.

Waktunya membangun ekosistem litbanghan yang tangguh bukan esok hari. Seperti disampaikan oleh ASPI dalam salah satu artikelnya yang berjudul tegas, "*The time to act was yesterday.*"